

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ

Хамраева С.Б., Кадирова Д.Н.,
Рахимходжаев С.С

Аннотация. В статье представлена разработка и производство новой ткани с переменными слоями. Такая структура ткани обеспечивает массажный эффект, что улучшает кровообращение и позволяет устранить на теле пролежневые раны.

А также рассмотрены физико-механические показатели качества и безопасности тканей для изготовления постельных принадлежностей и гигиенические показатели по производству постельных принадлежностей.

Ключевые слова: функциональная ткань, переменный слой ткани, хлопок, модал, сырье, пряжа, структура ткани, свойства ткани

Abstract. This article presents the development and production of a new fabric with variable layers. Such a fabric structure provides a massage effect, which improves blood circulation and allows to eliminate bedsores on the body. And also physical and mechanical indicators of quality and safety of fabrics for making bedding and hygienic indicators on production of bedding are considered.

Keywords: functional fabric, variable fabric layer, cotton, modal, raw material, yarn, fabric structure, fabric properties

Введение. На сегодняшний день ассортимент тканей медицинского назначения разнообразен. Проведенный анализ тканей медицинского назначения показал, что ассортимент продолжает развиваться, появляются новые ткани с улучшенными потребительскими свойствами. Для

совершенствования ассортимента медицинских тканей необходимо проводить исследование потребительских предпочтений. Долгое время традиционными тканями для изготовления медицинского постельного белья и одежды считались хлопчатобумажные ткани, однако, современная альтернатива им – смесовые ткани. Благодаря введению в состав ткани химических волокон и возможности регулирования различного соотношения натуральных и химических волокон можно достигнуть улучшить показатели механических, физических и гигиенических свойств, создавать ткани с заданными потребительскими свойствами. Потребность в постельном белье и одежде, обладающей особыми функциями, связана с изменяющимися условиями внешней среды, деятельности человека или его физического состояния и приобретает существенную значимость для больных людей, находящихся в самом уязвимом положении. Использование идеально подходящего для лежачих больных постельного белья и нижнего белья является важным элементом специальных матрасов и подушек, предотвращающих образование пролежней. Это причины, по которым ткани, с которыми больной постоянно и напрямую контактирует, играют важную роль в предотвращении пролежней. Применяемые стандартные больничные простыни грубые, что может привести к появлению язв, а также простынные ткани поглощают влагу и тепло, выделяемые человеческим телом, создают идеальную среду для роста микроорганизмов. Также постельное белье однослойная, и это способствует быстрому сползанию постельного белья с матраса и формированию складок, что в свою очередь осложняет уход за больными с пролежнями, создает неудобства для них. Ассортимент больничного белья для тяжелых неподвижных больных крайне ограничен, не соответствует современным медицинским требованиям, не учитывают возможности

современных технологий, свойств новых материалов и их специальных отделок.

Из вышеупомянутых соображений можно сделать вывод, что текстиль, используемый для постельного белья и нижнего белья для больных, должен отличаться гладкой поверхностью и хорошей передачей влаги и тепла от тела больного пациента.

Объекты и методы исследования

Постельное белье играет важную роль в профилактике и лечении пролежневых ран. Пролежни - это проблема возникает у прикованных к постели людей, когда мелкие капилляры кожи находятся под постоянным давлением. Постоянное сжатие капилляров обуславливает прекращение кровотока. Образовавшиеся мертвые клетки прорываются через поверхность кожи, образуя язвы - пролежни. Существует явная потребность в средствах для предотвращения пролежней. Лицевая сторона простыни для лежачих больных должна иметь гладкую поверхность и большой коэффициент трения в доль основы, и значительно меньшею поперек утка. Изнаночная сторона постельного белья должна иметь рельефный эффект, что обеспечит липкость с поверхности матраса[1].

Отечественные и зарубежные исследования и опыт показывают, что наилучшим образом положительные свойства целлюлозного волокон проявляются в оптимальных смесях: 50-67 % целлюлозного волокна и 50-33 % хлопка. Получения смесовых тканей позволяет придать постельным изделиям из них достаточную комфортность и значительно улучшить потребительские свойства в сравнении с хлопчатобумажными[2-4].

С этой целью на кафедре “Технология текстильных полотен” были выработаны образцы опытных тканей постельного назначения на ткацких станках SOMET. Смесь хлопковой и модалной пряжи использовалась в

качестве сырья для производства тканей, принимая во внимание будущее использование такой ткани для постельного назначения против пролежней.

Смесовые ткани производят в первую очередь для того чтобы повысить уровень прочности и износостойкости, тем самым увеличить срок службы тканей. Также при разработке смесовых тканей учитываются и улучшение их качеств, а именно, гигиенические свойства, воздухопроницаемость, стойкость к загрязнению, стойкость к повреждению микроорганизмами, эластичность, несминаемость, легкая стирка. Modal – модифицированное вискозное волокно.

Результаты и их обсуждение

При выработке образцов ткани, в качестве основных нитей использовалась 100 % хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 25x2 текс, а в качестве уточных нитей использовалась сырье, которая состоит из смеси целлюлозной пряжи 50% Modal и 50% хлопчатобумажной пряжи, линейной плотностью 30 текс. Образец ткани был получен полотняным переплетением с переменными слоями ткани 6:1. На рисунке 1 изображена схема разреза ткани с переменными слоями. Раппорт ткани по утку равен $R_y = 14$, раппорт ткани по основе $R_o = 72$. Такое соотношение слоев образует на поверхности ткани выемки и выпуклости, при которой обеспечивается хороший воздухообмен и передачей влаги, тепла от тела пациента. Контакт тела больного с потоком воздуха обуславливает хороший кровоток в капиллярах кожи. Такая структура ткани обеспечивает массажный эффект, что улучшает кровообращение и позволяет устранить на теле пролежневые раны.

Рис.1. Схема разреза ткани с переменными слоями

I-нити основы первого слоя; II-нити основы второго слоя; III-нити основы третьего слоя; IV- нити основы четвертого слоя, V-нити основы пятого слоя; VI-нити основы шестого слоя; VII-нити основы однослойной части ткани; 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14- прокладываемые уточные нити каждого слоя ткани.

Физико-механические и гигиенические свойства выработанных образцов ткани, исследовались по действующим методам Республиканских стандартов. Полученные результаты исследования представлены в таблице 2.

Таблица 2

Физико-механические свойства ткани

№	Наименование испытания	Показатель	Размеры (количество) образцов	Оборудование		Государственный стандарт
				Внешний вид	Название, функция	
1	Разрывная нагрузка, Н	1455	50×300 мм (не менее 3 образцов)		Разрывная машина “AG-1” для измерения разрывной нагрузки и относительного удлинения	ГОСТ 3813-72 (ИСО 5082-82)

2	Гигроскопичность, %	13,04	50x200 мм (не менее 3 образцов)		Эксикатор	
3	Воздухопроницаемость, дм ³ /м ² с	27,5	160×160 мм (не менее 3 образцов)		Прибор “AP-360SM” для определения способности пропускать воздух различных текстильных материалов	ГОСТ 29298-2005
4	Устойчивость к истиранию, ЦИКЛЫ	12000	d= 4 см (не менее 3 образцов)		Прибор для определения устойчивости тканей к истиранию М 235/3, скорость вращения абразивов 47,5±2,5 об/мин	ГОСТ 9913-90
5	Электризуемость, v	118,6	4x4, 4x12 (не менее 3 образцов)		Прибор для определения электризуемости RS-1010	
6	Пиллингуемость шт/10 см ²	-	12x13 (не менее 3 образцов)		“TP-3” - для определения образования катышек на поверхности тканей в результате трения.	

Проведенные исследования выработанной ткани с переменными слоями, показывает, что по всем физико-механическим свойствам ткани отвечает требованиям постельного назначения.

Список использованных источников:

1. Диссер. Харловой, Коновалова О.А. Образные концепции современного спального места/ О.А. Коновалова, Н.П. Бесчастнов// Дизайн и технологии. – 2012. - №32 (74). – с.6-12.
2. М.Х.Ширинова, Ф.У.Нигматова, Т.Ташкенбаева // К вопросу выбора и оценки показателей качества изделий для больных с пролежными ранами / ТИТЛП. статья “Ўзбекистон тўқимачилик журнали” 2022-й.
3. Р.К Хужаев, Д.Н Кадирова [Разработка высокоэластичных тканей из смешанных нитей](#) - Universum: технические науки, 2022 № 5 (98)-38.41
4. ГОСТ31307-2005. Белье постельное: междугосударст.стандарт: 2007. 11с.
5. ГОСТ29298-2005.Ткани хлопчатобумажные и смешанные бытовые:2005. 11с